

УДК 37.091.3:37.018.43:159.944

*Т. В. Валюкевич***ВИКЛИКИ ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ У ГІБРИДНОМУ
НАВЧАННІ: ПЕДАГОГІЧНІ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ
АСПЕКТИ**

Стаття присвячена аналізу викликів, з якими стикаються викладачі у гібридному навчанні, зокрема з педагогічними та технологічними аспектами цього процесу. Мета дослідження – визначити основні труднощі, що виникають у викладачів під час організації та проведення гібридного навчання, а також оцінити їхній вплив на якість освітнього процесу. У ході наукового дослідження використовувалися загальнонаукові методи пізнання, зокрема аналіз, синтез, узагальнення та систематизація наукових даних. Результати дослідження показують, що викладачі стикаються з рядом організаційних, педагогічних та психологічних викликів у гібридному навчанні. Виявлено, що організаційні труднощі включають необхідність одночасного поєднання очного та дистанційного формату навчання, що ускладнює управління навчальним процесом. Проблеми мотивації студентів та низька відвідуваність онлайн-занять ускладнюють підтримання дисципліни, а відсутність сталої культури онлайн-навчання створює додаткові бар'єри у взаємодії викладача зі студентами. Досліджено, що серед педагогічних викликів ключовою проблемою є контроль знань у дистанційному середовищі. Виявлено, що традиційні методи оцінювання не завжди ефективні, оскільки викладачі стикаються з проблемами академічної недобросовісності студентів. Крім того, підготовка навчальних матеріалів для змішаного формату потребує додаткових ресурсів і володіння цифровими навичками, що не завжди доступне викладачам. Значна частина часу витрачається на технічне забезпечення занять, підготовку мультимедійного контенту та комунікацію зі студентами, що призводить до перевантаження робочого графіка. Показано, що психологічне навантаження викладачів зростає через постійну взаємодію з цифровими платформами та відсутність безпосереднього контакту з аудиторією. Великий потік повідомлень і технічних звернень створює додатковий стрес, що може призводити до емоційного вигорання. Практичне значення дослідження полягає у визначенні ключових викликів гібридного навчання, що дає можливість розробити ефективні підходи до їх подолання та покращити організацію освітнього процесу.

Ключові слова: гібридне навчання, викладачі, педагогічні виклики, технологічні труднощі, емоційне вигорання.

Валюкевич Т. В. Challenges for educators in hybrid learning: pedagogical and technological aspects.

The article analyzes the challenges educators face in hybrid learning, focusing on its pedagogical and technological aspects. The aim of the study is to identify the main difficulties teachers encounter while organizing and conducting hybrid learning and to assess their impact on the quality of the educational process. The research employs general scientific methods of cognition, including analysis, synthesis, generalization, and systematization of scientific data. The findings indicate that educators face various organizational, pedagogical, and psychological challenges in hybrid learning. Organizational difficulties include the need to simultaneously manage both in-person and online formats, complicating the learning process. Student motivation issues and low attendance in online classes make it harder to maintain discipline, while the lack of an established online learning culture creates additional barriers to teacher-student interaction. The study reveals that a key pedagogical challenge is assessing students' knowledge in an online environment. Traditional evaluation methods are not always effective, as educators struggle with academic dishonesty. Additionally, preparing materials for a blended format requires extra resources and digital skills, which are not always readily available to teachers. A significant amount of time is spent on technical support, preparing multimedia content, and communicating with students, leading to an overloaded work schedule. The study also highlights that teachers experience increased psychological strain due to constant interaction with digital platforms and the lack of direct contact with students. A high volume of messages and technical requests creates additional stress, potentially leading to burnout. The findings indicate that shifts toward practice-oriented learning require educators to not only revise their teaching approaches but also actively participate in developing new instructional formats. The practical significance of the study lies in identifying key challenges of hybrid learning, which allows for the development of effective strategies to address them and improve the organization of the educational process.

Key words: hybrid learning, educators, pedagogical challenges, technological difficulties, burnout.

Постановка проблеми. Перехід на дистанційне навчання під час пандемії COVID-19 став безпрецедентним викликом для системи освіти, змусивши викладачів у короткі терміни адаптувати свої методики до онлайн-формату. Відсутність підготовки до масштабного

використання цифрових технологій, технічні труднощі та недостатній рівень цифрової компетентності спочатку створювали значні перешкоди для якісного освітнього процесу. Однак із часом більшість викладачів опанували основні онлайн-платформи, розробили власні підходи до цифрового навчання та навчилися використовувати нові технологічні засоби для викладання та оцінювання.

Подальші зміни у форматі освіти відбулися внаслідок війни, що змусила навчальні заклади перейти до гібридного формату. Це поєднання очного та дистанційного навчання мало на меті забезпечити гнучкість навчального процесу, зокрема у зв'язку з безпековими ризиками та необхідністю пристосування до змінних умов. У цей період більшість технічних проблем було вирішено: викладачі та студенти вже вміють користуватися освітніми платформами, віртуальними дошками, системами тестування та цифровими інструментами для інтерактивного навчання. Проте, незважаючи на це, залишаються виклики, які наразі не мають універсального вирішення та продовжують створювати труднощі в роботі викладачів.

Зокрема, педагогічні та технологічні аспекти гібридного навчання потребують подальшого вдосконалення. Проблеми з оцінюванням знань, недостатня взаємодія студентів у дистанційному форматі, відсутність ефективних механізмів запобігання академічній недоброочесності, а також емоційне вигорання викладачів залишаються актуальними. Крім того, сучасні технології хоч і спрощують організацію навчального процесу, водночас створюють нові виклики, пов'язані з перевантаженням викладачів додатковими завданнями. Саме ці аспекти є ключовими для розгляду та пошуку рішень у подальшому розвитку гібридної освіти.

Аналіз останніх наукових досліджень та публікацій. Питання викликів для викладачів у гібридному навчанні, зокрема педагогічних і технологічних аспектів, є достатньо дослідженим як у вітчизняній, так і в зарубіжній науковій літературі. У сучасних умовах, коли освіта стрімко змінюється під впливом цифрових технологій та соціальних викликів, науковці акцентують увагу на труднощах, з якими стикаються викладачі під час впровадження гібридного навчання. Значний внесок у дослідження цієї проблеми зробила О.В. Гнатюк [2], яка аналізує

проблеми дистанційного навчання, що є невід’ємною складовою гібридного формату. Авторка висвітлює ключові труднощі, зокрема недостатній рівень цифрової грамотності викладачів та потребу в адаптації методів викладання до змішаних умов навчання. У свою чергу, О. Єфремова [3] досліджує аспекти змішаного навчання у закладах вищої освіти, підкреслюючи важливість поєднання традиційних та онлайн-методів для підвищення ефективності освітнього процесу. Дослідження С. Захаріна [6] фокусується на проблемах і перспективах гібридного освітнього процесу, розглядаючи питання організаційних складнощів та необхідність технічного забезпечення викладачів. Автор наголошує, що технологічний аспект є однією з ключових перешкод для ефективного впровадження гібридного навчання.

У статті J.S. Barrot і M.A. Andrada [7] розглядається залученість батьків у процес онлайн-навчання учнів із особливими освітніми потребами, що також може бути релевантним для викладачів, які працюють у змішаному форматі. Цікаве дослідження К. Deu, В. Mojumder та M.J. Uddin [8] аналізує виклики, пов’язані з різким переходом від дистанційного навчання до традиційних методів у постпандемічний період, що є важливим у контексті адаптації викладачів до гібридного формату. Також G. Gьven і S. Yumugan [9] пропонують модель гібридної освіти для дітей, які перебувають у лікарнях, що підкреслює важливість індивідуального підходу до навчального процесу.

Попри значну кількість літератури з цієї теми, все ще бракує систематизованого матеріалу щодо комплексного аналізу педагогічних та технологічних викликів у гібридному навчанні. Саме тому, використовуючи різні методи наукового пізнання, інформацію було погруповано, систематизовано та представлено у світлі досліджуваної проблеми.

Мета статті – аналіз основних викликів, з якими стикаються викладачі у гібридному навчанні, зокрема педагогічних та технологічних аспектів.

Виклад основного матеріалу. У період війни гібридне навчання стає необхідним засобом для забезпечення безперервного освітнього

процесу, дозволяючи студентам і викладачам продовжувати навчання в безпечних умовах. Воєнні виклики вимагають нових підходів до організації освіти, і саме гібридна форма навчання забезпечує стабільність, гнучкість та доступ до якісних знань навіть у складних обставинах.

Модель гібридного навчання включає три основні складові: онлайн-навчання, очне навчання та позаурочну взаємодію. Визначаються зміст, тривалість, частота, час проведення, методи, матеріали, оцінювання та учасники кожного з цих компонентів, а також їх взаємозв'язки та можливі переходи між ними. Доцільність моделі розглядається з точки зору всіх залучених сторін, серед яких – освітні установи, лікарні, майбутні педагоги, батьки, учні та їхні наставники. Для кожного учасника визначено роль та рівень відповідальності, а також структуру взаємодії між ними [9]. Така система не лише забезпечує безперервність навчання, а й сприяє соціальній згуртованості, підтримує почуття причетності до спільної справи та формує навички взаємодії. Такий формат допомагає студентам розвивати емоційний інтелект, навчатися ефективній комунікації, розв'язувати проблеми та знаходити вихід із критичних ситуацій, що є надзвичайно важливим у нестабільні часи [1].

Впровадження гібридного навчання залежить від злагодженої взаємодії всіх зацікавлених сторін. Основним регулятором цього процесу є держава, яка встановлює нормативно-правові засади діяльності освітніх закладів та визначає пріоритети у підготовці конкурентоспроможних фахівців для ринку праці та освітніх послуг. Водночас навчальні заклади прагнуть розширювати свої можливості та джерела доходу, тому створення дистанційних і онлайн-курсів розглядається як один із ключових інструментів підвищення їхньої конкурентоспроможності.

Викладачі також можуть активно долучатися до цього процесу, розробляючи власні онлайн-курси, що сприятиме не лише їхньому професійному розвитку, а й вдосконаленню системи гібридного навчання. Одним із перспективних напрямків є організація програм підвищення кваліфікації педагогів для ефективного впровадження цифрових технологій у навчальний процес. Крім того, можливо

створювати сучасні електронні навчальні матеріали та інтелектуальні посібники, що стануть основою для подальшого розвитку змішаного навчання. Викладачі можуть не лише викладати тематичні курси, а й формувати команди для розробки інноваційних освітніх продуктів, доступних для використання іншими педагогами. Незалежно від того, як називати цю концепцію – гібридним чи змішаним навчанням – вона стрімко розвивається. І хоча експерти все ще дискутують щодо її ефективності, цей підхід змушує переосмислити роль технологій в освіті та шукати нові шляхи для покращення доступності та якості навчального процесу [6].

Однак, попри очевидні переваги і перспективи гібридної форми навчання, учасники освітнього процесу стикаються з низкою значних викликів. Якщо для студентів ключовою проблемою залишається самоорганізація та мотивація до навчання, то для викладачів спектр труднощів є значно ширшим. Аналіз поточної ситуації та результати опитування викладачів закладів вищої освіти, проведеного авторами цього дослідження, свідчать про неоднозначне ставлення до гібридного навчання, зумовлене низкою факторів.

Загалом гібридне навчання включає численні виклики, які можна розподілити за категоріями залежно від їхньої природи: організаційні, технічні, педагогічні, оцінювальні та психологічні аспекти. Організаційні виклики включають необхідність синхронізації роботи у двох форматах – аудиторному та онлайн, що ускладнює управління навчальним процесом. Викладачам доводиться одночасно координувати лекції, семінари та індивідуальні консультації у змішаному форматі, що вимагає значних адміністративних ресурсів. Додатково, проблема неоднорідності цифрової компетентності викладачів та студентів поглиблює складність переходу на нові формати навчання. Технічні труднощі включають нестабільне інтернет-з'єднання, обмежений доступ до необхідного обладнання, а також брак технічної підтримки у навчальних закладах, що ускладнює ефективне проведення занять. Педагогічні виклики пов'язані з необхідністю адаптації традиційних методик викладання до змішаного навчання. Онлайн-формат змінює спосіб взаємодії між викладачем і студентами, що ускладнює створення ефективного освітнього середовища. Також виникає проблема

зниження якості засвоєння матеріалу через відсутність безпосереднього контролю викладача. Оцінювальні виклики включають труднощі в перевірці знань та ризик академічної недоброчесності, оскільки дистанційні формати не завжди дозволяють точно оцінити самостійність виконання завдань. Психологічні виклики охоплюють емоційне вигорання як викладачів, так і студентів, втрату мотивації до навчання, зниження рівня комунікації та соціальної взаємодії, що негативно впливає на загальну ефективність освітнього процесу.

Систематизуємо ключові виклики і шляхи рішення у таблиці 1.

Таблиця 1

Виклики для викладачів у гібридному навчанні та шляхи їх вирішення

Проблема	Опис	Шляхи вирішення
Організаційна складність	Викладачам необхідно синхронізувати роботу в різних середовищах (аудиторія та онлайн)	Використання єдиної централізованої платформи для навчання, стандартизація матеріалів, чіткий графік занять
Необхідність змін у методиці викладання	Стандартні методи не завжди ефективні у дистанційному форматі	Використання мультимедійних ресурсів, інтерактивних лекцій, створення відеоматеріалів на YouTube
Технічні труднощі	Проблеми зі стабільністю інтернет-з'єднання у викладачів і студентів	Альтернативні методи доступу до матеріалів (відеозаписи, текстові лекції), організація технічної підтримки
Обмеженість технічних ресурсів у закладах освіти	Брак обладнання для проведення мультимедійних лекцій у класах	Інвестування в технічне оснащення аудиторій, створення комбінованих навчальних матеріалів
Різний рівень цифрової компетентності	Деякі викладачі та студенти не володіють онлайн-інструментами, що ускладнює процес навчання	Організація тренінгів з освоєння платформ (Zoom, MS Teams, Moodle), створення інструкцій та відеоуроків
Контроль знань	Складність перевірки самостійності виконання завдань, ризик списування	Використання автоматизованих тестів, проєктного підходу, усних заліків, бонусних систем мотивації
Низька ефективність традиційного оцінювання	Відсутність об'єктивної оцінки знань через дистанційний формат	Використання електронних журналів, онлайн-іспитів з унікальними тестовими питаннями, есе та проєктних робіт.
Мотиваційний спад у студентів	Відсутність безпосереднього контакту з викладачем, інформаційне переважання та низький рівень самодисципліни	Використання інтерактивних методів (Kahoot, групові проєкти, змагальні елементи), надання регулярного зворотного зв'язку, диференційований підхід
Зниження якості освітнього процесу	Складність забезпечення рівноцінного навчального досвіду в обох форматах	Активне застосування мультимедійних ресурсів, розширення інтерактивних можливостей
Психологічні труднощі викладачів	Відчуття розмови «в нікуди», відсутність реакції аудиторії, емоційне вигорання	Використання інтерактивних форматів, створення чіткої структури лекцій, активна залученість студентів.
Емоційне вигорання студентів	Велике навантаження, брак взаємодії, складність самоорганізації	Регулярний діалог із викладачем, формування гнучкого графіку, можливість записів лекцій

Примітка: систематизовано автором на основі опитувань викладачів [4, 5]

На п'ятому році впровадження дистанційного та гібридного форматів навчання технічні труднощі перестали бути домінуючою проблемою, оскільки більшість викладачів змогли адаптуватися до нових цифрових інструментів та платформ. Натомість на перший план виходять організаційні, педагогічні та психологічні виклики.

В першу чергу, викладачі також стикаються з проблемами загальної культури проведення онлайн-навчання. Студенти часто не підписуються відповідно до встановлених норм, використовують неформальні фотографії або взагалі здають тести під чужими іменами. Це ускладнює ідентифікацію особи, створюючи незручності для інтерактивної взаємодії. Окрім цього, онлайн-заняття часто супроводжуються низькою явкою студентів, особливо вранці, коли вони можуть просто залишатися в ліжку без активної взаємодії. Це ставить під питання доцільність проведення лекцій у такому форматі та їхню ефективність у забезпеченні якісного навчального процесу.

Чимало викладачів попри налагоджені дистанційні процеси навчання все-ще потребують участі батьків у цьому процесі. У дослідженні Barrot J.S., Andrada M. A. зазначається, що батьки відіграють ключову роль у забезпеченні ефективного навчального процесу, особливо коли йдеться про учнів шкільного віку та студентів перших курсів. Вони не лише створюють сприятливе середовище для навчання вдома, а й забезпечують необхідну підтримку, яка допомагає дітям адаптуватися до освітніх вимог. У контексті онлайн- та гібридного навчання батьківська участь стає ще важливішою, оскільки саме вони допомагають налагодити дисципліну, підтримують мотивацію та сприяють ефективній взаємодії з викладачами [7].

Технічні проблеми залишаються суттєвим викликом. Викладач не завжди може визначити, чи студент не завершив тест через технічний збій, чи просто вирішив його не дописувати. Відсутність надійного механізму верифікації створює додаткові труднощі в оцінюванні результатів. Окрім цього, в умовах дистанційного оцінювання знань проблема шахрайства набуває нового масштабу – студенти можуть проходити тести анонімно, отримувати питання та варіанти відповідей і передавати їх однокурсникам, що суттєво знижує ефективність контролю знань.

Одним із напрямів вирішення питання ефективної подачі навчальних матеріалів є забезпечення асинхронного навчання. Цей вид навчання передбачає, що студенти працюють із навчальними матеріалами у зручний для них час, а викладач забезпечує їх ресурсами, завданнями та зворотним зв'язком у відкладеному режимі.

Таблиця 2

Засоби асинхронного навчання, які використовуються у гібридному навчальному процесі

Категорія інструментів	Інструменти	Опис
Електронна пошта	Gmail, Outlook, Yahoo Mail	Використовується для обміну матеріалами, завданнями, коментарями щодо роботи
Хмарні сховища	Google Диск, Dropbox, OneDrive	Використання спільних папок для обміну матеріалами та збереження виконаних завдань
Соціальні мережі та месенджери	Facebook-групи, Telegram-канали, Viber-групи, Discord, Slack	Використання для організації групової взаємодії між учасниками
Освітні платформи	Moodle, Google Classroom, DistEdu, Edmodo	Використовуються для організації навчального процесу та оцінювання
Віртуальні дошки та інтерактивні інструменти	Padlet, Lino, ThingLink, Genial.ly, Jamboard	Використовуються для інтерактивного навчання та спільної роботи
Блоги та вебсайти	Blogger, WordPress, Google Sites	Використовуються для розміщення навчальних матеріалів у відкритому доступі
Системи тестування та оцінювання	Google Forms, Kahoot, Quizzz, Socrative, Testmoz	Використовуються для оцінювання знань у тестовому форматі
Спільні документи та презентації	Google Docs, Google Slides, Google Sheets, Microsoft OneNote	Використовуються для спільного створення та редагування матеріалів
Електронні підручники та бібліотеки	Coursera, Prometheus, EdX, Академія Google, Наукові бібліотеки (ScienceDirect, Springer, JSTOR)	Використовуються для самостійного вивчення матеріалу

Примітки: систематизовано на основі [2]

Стає очевидною проблема використання всіх цих інструментів для забезпечення ефективного навчального процесу. З однієї сторони використання всіх інструментів дозволяє урізноманітнити навчальний процес і зробити його більш інтерактивним, а з іншої сторони на використання всіх цих інструментів та платформ витрачається значна частина уроку, що загалом не дозволяє раціонально використовувати час. Тому все-таки попри велику альтернативу інструментів, у процесі навчання викладачі намагаються використовувати один-два інструменти, при цьому залишаючи інші інструменти на позаурочне,

додаткове навчання або для реалізації індивідуальних, лабораторних чи практичних завдань.

Електронна форма навчання значно змінює традиційне сприйняття робочого часу викладачів, оскільки задача матеріалів та комунікація зі студентами відбувається цілодобово. Безперервний потік повідомлень, інформування та звернень не дає змоги відмежувати особистий час від робочого, що призводить до постійного психологічного навантаження. У традиційних умовах студенти підходять за консультацією у визначений час, тоді як у цифровому форматі надходить велика кількість звернень, що ускладнює управління часом і створює додаткове навантаження. Також були виявлені відмінності у рівні комфорту студентів щодо електронної комунікації. 30% студентів відчують дискомфорт при комунікації в цифровому формі. Ці змішані результати свідчать про те, що рівень готовності студентів до використання технологій у навчальному процесі суттєво відрізняється [8].

Все більше університетів у світі визнають, що освіта, яка базується виключно на теоретичних концепціях, є недостатньою для більшості студентів. Фундаментальні зміни в підходах до організації освітнього процесу, що передбачають систематичну інтеграцію теоретичного та практико-орієнтованого навчання, відкривають реальні можливості для забезпечення гарантованого працевлаштування та кар'єрного зростання випускників закладів вищої освіти [10]. Реалізувати практико-орієнтоване навчання в дистанційних умовах достатньо складно, оскільки комунікативні процеси порушені. Через це викладачам важливо продумано будувати план навчання, який буде включати можливість реалізації практичних завдань в рамках закладів освіти, залишаючи на дистанційне навчання виклад матеріалу та самостійну роботу.

Ефективна інтеграція практико-орієнтованого навчання у вищу освіту вимагає комплексних змін, які виходять за межі лише викладацької діяльності. Вона передбачає не лише адаптацію навчальних планів, а й системне переосмислення організації освітнього процесу на рівні закладів освіти. Зокрема, успішна реалізація таких підходів потребує активної участі адміністрації університетів, яка має забезпечити необхідні ресурси, створити умови для ефективного

поєднання теоретичного навчання з практичною підготовкою, а також сприяти співпраці з роботодавцями. Окрім цього, важливим аспектом є зміна самої культури викладання, яка має ґрунтуватися на інтерактивних, дослідницьких та проєктних методах навчання. Це передбачає не лише перегляд педагогічних стратегій, але й підтримку викладачів у їхньому професійному розвитку, надання можливостей для обміну досвідом та впровадження сучасних освітніх технологій.

Висновки. У процесі гібридного навчання викладачі стикаються з низкою серйозних викликів, які впливають на ефективність їхньої роботи та якість освітнього процесу. Організаційні труднощі включають необхідність одночасної роботи в двох форматах – аудиторному та онлайн, що ускладнює координацію навчального процесу. Додатково, невмотивованість студентів та низька відвідуваність онлайн-занять створюють проблему підтримання дисципліни й ефективності навчання. Відсутність усталеної культури онлайн-навчання, зокрема використання студентами неофіційних акаунтів або уникнення особистої присутності, ще більше ускладнює взаємодію викладачів із аудиторією.

Педагогічні виклики пов'язані із труднощами контролю знань у дистанційному середовищі. Викладачі стикаються з проблемою академічної недобросовісності студентів, оскільки традиційні методи оцінювання не завжди працюють ефективно в умовах гібридного навчання. Крім того, адаптація навчальних матеріалів до змішаного формату потребує значних ресурсів та навичок роботи з цифровими технологіями, що не всі викладачі мають у достатньому обсязі. Важливо також враховувати, що значна частина часу викладачів витрачається на технічне забезпечення занять, підготовку мультимедійних матеріалів та комунікацію зі студентами, що значно перевантажує їхній робочий графік.

Психологічне навантаження викладачів зростає через постійну взаємодію з цифровими платформами, відсутність живого контакту з аудиторією та необхідність бути доступним для студентів поза межами робочого часу. Великий потік повідомлень, звернень і технічних питань створює додатковий стрес, що може призводити до емоційного вигорання. Крім того, зміни в організації навчального

процесу, спрямовані на практико-орієнтоване навчання, вимагають від викладачів не лише переосмислення власних методичних підходів, а й активної участі у розробці нових форматів викладання.

Список бібліографічних посилань

1. Гібридне навчання – вимога часу. (2023). Наурок. [online]. Available at: <https://naurok.com.ua/gibridne-navchannya—vimoga-chasu-410980.html>
2. Гнатюк, О. В. (2021). Дистанційне навчання: проблеми, пошуки, виклики. Актуальні проблеми психологічної протидії негативним інформаційним впливам на особистість в умовах сучасних викликів, 16-23. [online]. Available at: <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/728350/1/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.pdf>
3. Єфремова, О. (2023). Змішане навчання в закладах вищої освіти. Дидактика, (4-5), 7-14. DOI: 10.58407/DIDACTICS.23.4-5.1
4. З якими викликами стикаються викладачі під час організації дистанційного навчання. (2020). Український гуманітарний інститут. [online]. Available at: https://ugi.edu.ua/z_yakymy_vyklykamy_stykaiutsia_vykladachi_pid_chas_orhanizatsii_dystantsiinoho_navchannia/
5. З якими викликами стикаються викладачі під час організації дистанційного навчання? (2020). Нова освіта. [online]. Available at: <https://osvitanova.com.ua/posts/3669-z-iakymy-vyklykamy-stykaiutsia-vykladachi-pid-chas-orhanizatsii-dystantsiinoho-navchannia>
6. Захарін, С. (2023). Проблеми та перспективи гібридного освітнього процесу у закладах освіти. Вісник науки та освіти, 4(10), 469-478. DOI: [https://doi.org/10.52058/2786-6165-2023-4\(10\)-469-478](https://doi.org/10.52058/2786-6165-2023-4(10)-469-478)
7. Barrot, J. S., & Andrada, M. A. (2025). Parental involvement during online learning of learners with special educational needs. *Educational Review*, 1-23. [online]. Available at: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00131911.2025.2459387>
8. Dey, K., Mojumder, B., & Uddin, M. J. (2025). Perspectives, preparedness and challenges of the abrupt transition of emergency online learning to traditional methods in higher education of Bangladesh in the post-pandemic era. *Discover Education*, 4(33). [online]. Available at: <https://link.springer.com/article/10.1007/s44217-025-00417->
9. Güven, G., & Yumugan, S. (2024). Proposal for a hybrid education model to ensure the continuation of education of hospitalized children. *ResearchGate*, XXVI(S2). [online]. Available at: https://www.researchgate.net/profile/SeherYumugan/publication/388819972_467_P_a_g_e_Proposal_for_a_Hybrid_

[Education_Model_to_Ensure_the_Continuation_of_Education_of_Hospitalized_Children/links/67a7845f8311ce680c598da4/467-P-a-g-e-Proposal-for-a-Hybrid-Education-Model-to-Ensure-the-Continuation-of-Education-of-Hospitalized-Children.pdf](https://www.researchgate.net/publication/381111111/links/67a7845f8311ce680c598da4/467-P-a-g-e-Proposal-for-a-Hybrid-Education-Model-to-Ensure-the-Continuation-of-Education-of-Hospitalized-Children.pdf)

10. Hordiichuk, Y. (2024). Forms and methods of professional training for Belgian teachers. The II International Scientific and Practical Conference, 120. [online]. Available at: <https://eu-conf.com/wp-content/uploads/2024/12/CURRENT-PROBLEMS-OF-SELF-DEVELOPMENT-AND-SELF-IMPROVEMENT-OF-A-PERSON.pdf#page=120>

References

1. Naurok. (2023). Hibrydne navchannia – vymoha chasu [Hybrid learning – a requirement of time]. [online]. Available at: <https://naurok.com.ua/gibridne-navchannya—vimoga-chasu-410980.html> [in Ukrainian].

2. Hnatiuk, O.V. (2021). Dystantsiine navchannia: problemy, poshuky, vyklyky [Distance learning: problems, searches, challenges]. Aktualni problemy psykholohichnoi protyidii nehatyvnyim informatsiynym vplyvam na osobystist v umovakh suchasnykh vyklykiv, (?), 16-23. [online]. Available at: <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/728350/1/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.pdf> [in Ukrainian].

3. Yefremova, O. (2023). Zmishane navchannia v zakladakh vyshchoi osvity [Blended learning in higher education institutions]. Dydaktyka, (4-5), 7-14. DOI: 10.58407/DIDACTICS.23.4-5.1 [in Ukrainian].

4. Ukrainyskyi humanitarnyi instytut. (2020). Z yakymy vyklykamy stykaietsia vykladachi pid chas orhanizatsii dystantsiinoho navchannia [Challenges faced by teachers in organizing distance learning]. [online]. Available at: https://ugi.edu.ua/z_yakymy_vyklykamy_stykaietsia_vykladachi_pid_chas_orhanizatsii_dystantsiinoho_navchannia/ [in Ukrainian].

5. Nova osvita. (2020). Z yakymy vyklykamy stykaietsia vykladachi pid chas orhanizatsii dystantsiinoho navchannia? [Challenges faced by teachers in organizing distance learning?]. [online]. Available at: <https://osvitanova.com.ua/posts/3669-z-iyakymy-vyklykamy-stykaietsia-vykladachi-pid-chas-orhanizatsii-dystantsiinoho-navchannia> [in Ukrainian].

6. Zakharin, S. (2023). Problemy ta perspektyvy hibrydnoho osvitnoho protsesu u zakladakh osvity [Problems and prospects of the hybrid educational process in educational institutions]. Visnyk nauky ta osvity, (4(10)), 469-478. DOI: [https://doi.org/10.52058/2786-6165-2023-4\(10\)-469-478](https://doi.org/10.52058/2786-6165-2023-4(10)-469-478) [in Ukrainian].

7. Barrot, J.S., & Andrada, M.A. (2025). Parental involvement during online

learning of learners with special educational needs. *Educational Review*, 1-23. [online]. Available at: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00131911.2025.2459387> [in English].

8. Dey, K., Mojumder, B., & Uddin, M.J. (2025). Perspectives, preparedness and challenges of the abrupt transition of emergency online learning to traditional methods in higher education of Bangladesh in the post-pandemic era. *Discover Education*, 4(33). [online]. Available at: <https://link.springer.com/article/10.1007/s44217-025-00417-6> [in English].

9. Gьven, G., & Yumugan, S. (2024). Proposal for a hybrid education model to ensure the continuation of education of hospitalized children. *ResearchGate*, XXVI(S2). [online]. Available at: https://www.researchgate.net/profile/Seher-Yumugan/publication/388819972_467_P_a_g_e_Proposal_for_a_Hybrid_Education_Model_to_Ensure_the_Continuation_of_Education_of_Hospitalized_Children/links/67a7845f8311ce680c598da4/467-P-a-g-e-Proposal-for-a-Hybrid-Education-Model-to-Ensure-the-Continuation-of-Education-of-Hospitalized-Children.pdf [in English].

10. Hordiichuk, Y. (2024). Forms and methods of professional training for Belgian teachers. *The II International Scientific and Practical Conference*, 120. [online]. Available at: <https://eu-conf.com/wp-content/uploads/2024/12/CURRENT-PROBLEMS-OF-SELF-DEVELOPMENT-AND-SELF-IMPROVEMENT-OF-A-PERSON.pdf#page=120> [in English].